

IMPACTO DE UM TRANSFORMADOR DE ESTADO SÓLIDO NA ESTABILIDADE TRANSITÓRIA DE SISTEMAS DE POTÊNCIA

Nome: Otávio Sousa Siqueira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-1185-9151

Nome: Eduardo Rodrigo Thiesen
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-1252-6710

Nome: Lucas Brito Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-3005-2617

Nome: Thales Lima Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7189-5110

Nome: José Carlos de Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5825-317X

Resumo - Este trabalho apresenta uma análise do impacto da inserção de um Transformador de Estado Sólido (SST – *Solid-State Transformer*) sobre a estabilidade transitória de sistemas elétricos de potência. O estudo foi realizado por meio de simulações computacionais envolvendo um gerador síncrono conectado a uma barra de carga, considerando dois cenários: (i) o sistema tradicional, com tensão de barra fixa, e (ii) o sistema modificado pela introdução de um SST atuando como regulador dinâmico de tensão.

O modelo inclui a solução das equações do movimento da máquina via método de integração trapezoidal, o cálculo da potência elétrica a partir da equação clássica do gerador síncrono e a implementação de um controlador proporcional aplicado ao SST. Os resultados demonstram que a presença do SST altera significativamente o acoplamento eletromecânico entre gerador e carga, podendo aumentar ou reduzir o amortecimento conforme a sintonia dos controladores. Os gráficos apresentados evidenciam diferenças na evolução do ângulo δ , frequência mecânica, potência elétrica e tensão terminal, destacando o papel do SST na manutenção da estabilidade transitória.

Palavras-Chave- Estabilidade transitória; Geradores síncronos; Métodos numéricos; Sistemas de potência; SST; Transformadores de estado sólido; Python.

IMPACT OF A SOLID-STATE TRANSFORMER ON TRANSIENT STABILITY OF POWER SYSTEMS

Abstract - This paper presents an analysis of the impact of a Solid-State Transformer (SST) on the transient stability of electrical power systems. The study was conducted through computational simulations of a synchronous generator connected to a load bus under two operational scenarios: (i) the conventional system with fixed bus voltage, and (ii) the modified system in which the SST dynamically adjusts the terminal voltage. The mathematical model includes the swing equation solved using the trapezoidal integration

method, classical electrical power calculation, and a proportional control loop implemented in the SST. Numerical results show that the SST significantly affects the electromechanical coupling between the generator and the load, potentially improving or degrading the damping depending on the selected control gains. The simulations highlight differences in rotor angle, frequency, electrical power, and terminal voltage during disturbances, emphasizing the SST's influence on transient stability.

Keywords - Numerical methods; Power systems; Solid-state transformers; Stability analysis; Synchronous generators; Transient stability; Python.

I. INTRODUÇÃO

A estabilidade transitória é um dos temas centrais na análise de sistemas elétricos de potência, pois determina a capacidade dos geradores síncronos de manter o sincronismo após perturbações severas, como variações bruscas de carga ou alterações repentinas no torque mecânico. Tradicionalmente, o comportamento dinâmico da máquina é descrito pela equação do movimento (*swing equation*), cuja solução permite acompanhar a evolução do ângulo elétrico do rotor e da velocidade mecânica durante e após o distúrbio.

Nos últimos anos, dispositivos baseados em eletrônica de potência têm adquirido grande relevância na operação e no controle de redes elétricas. Entre eles, destaca-se o Transformador de Estado Sólido (*Solid-State Transformer – SST*), que agrega funcionalidades avançadas, como controle dinâmico de tensão, suporte de potência reativa, limitação de corrente de curto-circuito e gerenciamento do fluxo de potência ativa.

De tal ímpeto, foi atribuído a um modelo clássico comum, composto por um gerador síncrono acoplado à um barramento infinito, a introdução de um SST entre o gerador e a barra de carga. Assim, com tal adição o modelo clássico gerador–barra infinita, a tensão terminal deixa de ser fixa e passa a ser determinada dinamicamente por um controlador interno.

Dessa forma, o acoplamento eletromecânico descrito pela expressão (1) é alterado, afetando diretamente a estabilidade transitória do sistema:

$$P_e = \frac{EV}{X_s} \sin(\delta) \quad (1)$$

Onde:

P_e	-	Potência elétrica fornecida à rede [W].
E	-	Tensão interna [V].
V	-	Tensão terminal [V].
X_s	-	Impedância síncrona [Ω].
δ	-	Ângulo do rotor [rad]

O objetivo deste trabalho é analisar e comparar a resposta dinâmica do sistema em dois cenários distintos:

1. sistema convencional, com barra terminal de tensão constante;
2. sistema modificado, no qual o SST realiza controle proporcional da tensão terminal.

Os resultados apresentados demonstram como o SST influencia o amortecimento, a evolução do ângulo δ , a potência elétrica e o sincronismo do gerador após um distúrbio.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Estabilidade Transitória em Sistemas de Potência

A estabilidade transitória avalia a capacidade de um sistema de potência de manter o sincronismo após distúrbios severos e de curta duração, como curtos-circuitos, variações abruptas de carga ou perturbações mecânicas no eixo da máquina. Nesse regime, o comportamento dominante é a dinâmica do ângulo do rotor, que deve permanecer dentro de limites que permitam a continuidade da operação interligada.

Para um gerador síncrono conectado a uma barra equivalente, a potência elétrica entregue é descrita pela relação clássica (1). A equação evidencia que o sincronismo depende da interação entre o acoplamento eletromecânico e a potência transferida à rede. Perturbações que elevem excessivamente o valor de δ podem resultar em perda de sincronismo caso o torque elétrico não seja suficiente para restaurar o equilíbrio.

A dinâmica do rotor é descrita pelas equações de movimento:

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_s \quad (2)$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\omega_r}{2H} (P_m - P_e - D(\omega - \omega_r)) \quad (3)$$

ω	-	Velocidade angular [rad/s].
ω_s	-	Velocidade angular síncrona [rad/s].
H	-	Constante de inércia [s].
P_m	-	Potência mecânica [W].

D - Fator de Amortecimento.

A potência elétrica é obtida por:

$$P_e = \text{Real}\{V * I^*\}, \quad I = \frac{E - V}{jX_s} \quad (4)$$

A severidade da perturbação e as características do sistema determinam se o rotor apresenta oscilações amortecidas, sustentadas ou instáveis. A presença de elementos ativos, como os SSTs, altera significativamente essa resposta.

B. Transformadores de Estado Sólido (SSTs)

Os Transformadores de Estado Sólido (*Solid-State Transformer* - SSTs) constituem uma tecnologia emergente em sistemas elétricos modernos. Ao contrário dos transformadores convencionais, baseados em acoplamento eletromagnético, os SSTs utilizam estágios de conversão eletrônica que permitem funcionalidades adicionais, tais como:

- controle dinâmico de tensão e fluxo de potência;
- compensação de potência reativa;
- limitação de correntes de falta;
- regulação da tensão no elo CC;
- integração de fontes distribuídas;
- resposta rápida a perturbações.

Um SST típico possui três estágios:

1. AC-DC: realiza a retificação e possibilita controle de corrente ou potência.
2. DC-DC isolado: ajusta o nível de tensão e garante isolamento galvânico.
3. DC-AC: sintetiza a tensão de saída com controle de magnitude e frequência.

Fonte: (SHAH e CROW 2016)

A atuação eletrônica permite que o SST ajuste continuamente a tensão no secundário, desempenhando papel semelhante ao de dispositivos FACTS. Como consequência, o SST interfere diretamente na curva $P_e(\delta)$, tornando a potência elétrica menos dependente exclusivamente do ângulo elétrico e mais sensível aos parâmetros do controlador.

Embora apresente diversas vantagens, o desempenho do SST depende fortemente da sintonia dos controladores internos. Ganhos inadequados podem provocar oscilações indesejadas, reduzir o amortecimento e até comprometer a estabilidade transitória.

III. MODELAGEM DO SISTEMA

As simulações foram implementadas em *Python*, utilizando o ambiente *Visual Studio Code* para desenvolvimento e execução. O método de integração adotado foi o Trapezoidal implícito, escolhido por sua estabilidade numérica para equações rígidas e pela facilidade de implementação iterativa para sistemas acoplados. A implementação computacional inclui: cálculo das potências, aplicação do controlador do SST (quando presente), integração das equações de movimento e armazenamento das variáveis de interesse para posterior análise.

O exemplo inicial para devida anexação do SST, foi o modelo clássico (mencionado na introdução) expresso na Figura 2:

Figura 2: Esquemático do modelo clássico inicial (sem SST)

Fonte: (OLIVEIRA 2025)

Além disso, o modelo do gerador síncrono utilizado segue as equações (2) – (4). A solução das equações diferenciais foi implementada pelo método Trapezoidal ao invés do método de Runge–Kutta de quarta ordem (RK4), devido à sua maior precisão e estabilidade numérica.

Já o SST foi modelado com devidas simplificações, não considerando à exemplo a impedância relativa do mesmo. Deste modo, a modelagem foi adaptada como um controlador proporcional aplicado à tensão terminal, por meio da equação:

$$V_{new} = V + p_i(i - iref) + p_p(p - pref) + p_q(q - qref) \quad (5)$$

p	-	Potência ativa [W].
q	-	Potência reativa [Var].
i	-	Corrente [A].
$pref$	-	Referência de Potência ativa [W].
$qref$	-	Referência de Potência reativa [var].
$iref$	-	Referência de Corrente [A].
p_i	-	Controle proporcional de corrente
p_p	-	Controle proporcional de potência ativa
p_q	-	Controle proporcional de potência reativa

Com isso, a tensão terminal deixa de ser constante, como no modelo de barra infinita, e passa a responder dinamicamente às variações de potência impostas pelo gerador.

IV. ESTUDO DE CASO E PROCEDIMENTOS DE SIMULAÇÃO

As simulações, como já mencionada, foi realizada por intermédio da linguagem computacional *Python* utilizada no software *Visual Studio Code* foram realizadas com os parâmetros:

- Frequência nominal: 60 Hz;
- Inércia: $H = 3.0$;
- Fator de amortecimento: $D = 0.02$;
- Reatância síncrona: $X_s = 0.5 \text{ p.u.}$;
- Passo de integração: $h = 0.001 \text{ s}$;
- Método de integração: Trapezoidal implícito;
- Duração total da simulação: 5 s;
- Perturbação: degrau positivo em P_m aplicado em $t = 1 \text{ s}$.

Os parâmetros do controlador do SST foram ajustados empiricamente para obter bom amortecimento. Os ganhos adotados foram:

- $p_i = 5.0 \times 10^{-5}$ (controle proporcional de corrente),
- $p_p = -5.0 \times 10^{-4}$ (controle proporcional de potência ativa),
- $p_q = -3.0 \times 10^{-6}$ (controle proporcional de potência reativa).

A. Cenário 1: sistema tradicional

A barra terminal possui tensão fixa $V = 1.0 \text{ p.u.}$ O gerador é submetido a um degrau positivo na potência mecânica no instante $t = 1 \text{ s}$. Observa-se aumento inicial do ângulo δ seguido de oscilações amortecidas até nova condição de equilíbrio.

Figura 3: Gráfico composto de Ângulo de Potência, Frequência, Potência Elétrica e Mecânica, tensão do barramento e Potência Reativa sem SST

Fonte: Autoria própria

A Figura 3 apresenta a resposta transitória do sistema tradicional, no qual a barra terminal possui tensão fixa em 1,0 p.u. e não há ação de controle eletrônico. O primeiro gráfico exibe a evolução do ângulo do rotor δ após o degrau aplicado em P_m , observando-se oscilações típicas amortecidas em função do acoplamento eletromecânico clássico $\frac{EV}{X_s}$. A frequência mecânica acompanha esse comportamento, retornando gradualmente ao ponto de equilíbrio devido ao amortecimento intrínseco da máquina e à constante de inércia.

A potência elétrica $P_e(t)$ apresenta oscilações proporcionais à variação do ângulo, enquanto a potência

mecânica permanece no novo valor de referência. Já a tensão terminal, por se tratar de uma barra infinita, mantém-se fixa, não exercendo influência ativa sobre o transitório. Por fim, a potência reativa apresenta pequenas oscilações associadas às variações do fluxo magnético, porém sem impacto significativo na estabilidade do sistema.

O conjunto de curvas caracteriza um sistema com amortecimento natural moderado e acoplamento eletromecânico rígido, típico de modelos clássicos de gerador conectado a barra infinita.

B. Cenário 2: sistema com SST

O SST altera dinamicamente a tensão, buscando regular as potências ativa e reativa. O mesmo degrau em P_m é aplicado. A tensão terminal passa a variar durante a perturbação, influenciando diretamente a curva de $P_e(t)$.

Figura 4: Gráfico composto de Ângulo de Potência, Frequência, Potência Elétrica e Mecânica, tensão do barramento e Potência Reativa com SST

Fonte: Autoria própria

A Figura 4 apresenta o comportamento dinâmico do sistema quando o Transformador de Estado Sólido (SST) é instalado entre o gerador síncrono e a barra terminal. Diferentemente do cenário tradicional, a atuação do SST promoveu melhor amortecimento das oscilações, permitindo que o sistema atingisse a estabilidade de forma mais rápida e com menor *overshoot*. Essa melhoria decorre da capacidade do SST de ajustar a tensão terminal em tempo real, suavizando a transferência de potência e reduzindo a rigidez eletromecânica efetiva.

O ângulo do rotor $\delta(t)$ mostra oscilações menores e amortecimento significativamente superior ao do caso sem SST, indicando que o controlador eletrônico contribuiu positivamente para a estabilidade transitória. A frequência mecânica $f(t)$ também evidencia redução no tempo de assentamento, uma vez que a dinâmica do torque eletromagnético foi modulada pelo controle da tensão terminal.

A potência elétrica $P_e(t)$ apresenta menor amplitude de oscilação, refletindo uma transferência de potência mais

suave. A tensão do barramento, agora variável, atua como elemento de compensação, elevando-se ou reduzindo-se de acordo com as condições instantâneas de operação. A potência reativa acompanha essa dinâmica, respondendo às correções de tensão efetuadas pelo SST.

Para essa simulação, os ganhos do controlador foram definidos empiricamente, após testes sucessivos visando obter comportamento estável e bem amortecido. Os parâmetros adotados foram:

- $p_i = 5.0 \times 10^{-5}$ — Controle proporcional de corrente,
- $p_p = -5.0 \times 10^{-4}$ — Controle proporcional de potência ativa,
- $p_q = -3.0 \times 10^{-6}$ — Controle proporcional de potência reativa.

Esses valores mostraram-se adequados para proporcionar bom amortecimento, melhor desempenho transitório e comportamento estável mesmo após a aplicação do degrau em P_m .

C. Fluxo computacional das simulações

Por meio da Figura 5, é apresentado o fluxograma utilizado na implementação computacional do modelo. O diagrama resume o fluxo de cálculo do método trapezoidal, incluindo a avaliação das potências, atualização da tensão terminal via controlador do SST, solução da equação do movimento e armazenamento das variáveis de estado.

Esse fluxograma evidencia a interação entre o laço de controle do SST e a integração das equações eletromecânicas. Assim tem-se a ordem de:

- Inicialização do sistema
 - Definição dos parâmetros elétricos e mecânicos do sistema, incluindo frequência nominal, inércia, coeficiente de amortecimento e impedância síncrona;
 - Configuração do passo de integração e do tempo total de simulação;
 - Definição dos parâmetros do controlador do SST;
 - Inicialização das variáveis de estado, tais como ângulo do rotor, velocidade angular, potência elétrica e tensão terminal;
 - Estabelecimento das condições iniciais de referência para potência ativa, reativa e corrente.
- Loop principal no tempo
 - Execução de um laço iterativo responsável pela evolução temporal da simulação;
 - Atualização do tempo a cada passo de integração;
 - Verificação da condição de parada baseada no tempo final de simulação.

➤ Aplicação de perturbações

- Introdução de distúrbios no sistema, como degraus ou rampas em potência mecânica, tensão, ângulo ou magnitude da tensão interna;
- Atualização das variáveis de referência do controlador em função da perturbação aplicada.

➤ Resolução numérica via método trapezoidal implícito

- Inicialização do processo iterativo com base nos valores do passo anterior;
- Execução de um laço interno de convergência, característico de métodos implícitos.

➤ Durante cada iteração interna, são realizadas as seguintes etapas:

- Atualização da tensão terminal por meio do controlador do SST, considerando os erros de potência ativa, potência reativa e corrente;
- Cálculo das grandezas elétricas do sistema, incluindo corrente e potência elétrica;
- Avaliação das equações diferenciais que descrevem a dinâmica do rotor, obtendo as derivadas da velocidade angular e do ângulo;
- Aplicação do método trapezoidal para integração das equações de movimento, considerando os valores atuais e futuros das derivadas;
- Atualização das variáveis de estado;
- Cálculo do erro de convergência, baseado na variação do ângulo do rotor entre iterações sucessivas;
- Repetição do processo iterativo até que o critério de convergência seja satisfeito.

➤ Armazenamento dos resultados

- Registro das variáveis de interesse ao longo do tempo, tais como ângulo do rotor, frequência, potência elétrica, potência mecânica, tensão terminal e potência reativa.

➤ Finalização da simulação

- Encerramento do loop temporal após atingir o tempo final;
- Pós-processamento dos dados e geração dos gráficos para análise da estabilidade transitória do sistema.

Figura 5: Fluxograma do Estudo de estabilidade com SST

Fonte: Autoria própria

V. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos permitem comparar de forma objetiva a resposta transitória do sistema com e sem a presença do Transformador de Estado Sólido (SST). As simulações mostram que a introdução do SST contribuiu para melhorar o amortecimento das oscilações eletromecânicas, conduzindo o sistema a um regime estável de forma mais rápida.

A. Evolução do ângulo δ

No sistema tradicional, o degrau aplicado na potência mecânica provoca um aumento significativo do ângulo δ , seguido por oscilações amortecidas, típicas do acoplamento eletromecânico clássico EV/X_s .

Com o SST, entretanto, a variação dinâmica da tensão terminal modifica a trajetória de $\delta(t)$, reduzindo tanto a amplitude das oscilações quanto o tempo de assentamento. O amortecimento adicional proporcionado pelo controlador proporcional do SST resulta em um comportamento transitório mais suave, com retorno mais rápido à condição de equilíbrio.

B. Frequência do rotor

A resposta da frequência mecânica reforça o efeito estabilizador do SST. No cenário tradicional, as oscilações de velocidade tendem a perdurar até que o amortecimento intrínseco da máquina as elimine.

Já com o SST, observa-se redução significativa no tempo de estabilização, uma vez que a potência elétrica — e, portanto, o torque eletromagnético — é ajustada de forma contínua pelo controlador eletrônico. Essa atuação estabilizadora aumenta a rigidez eletromecânica efetiva do sistema, resultando em menor sobre-elevação e melhor amortecimento.

C. Potência elétrica

A potência elétrica apresenta diferenças marcantes entre os dois cenários. Sem o SST, as oscilações de P_e acompanham diretamente a dinâmica do ângulo elétrico.

No cenário com SST, a potência elétrica apresenta oscilações de menor amplitude, devido à compensação ativa da tensão terminal. Essa ação contribui para um transitório mais controlado e menos abrupto, acelerando a estabilização da troca de potência entre o gerador e a barra terminal.

D. Tensão terminal

A tensão terminal permanece fixa no sistema tradicional, o que limita sua capacidade de amortecer perturbações.

Com o SST, a tensão torna-se uma variável dinâmica, ajustada continuamente pelos controladores em função dos erros de potência ativa, reativa e corrente. O comportamento observado confirma que o SST atua como um regulador eficiente, elevando ou reduzindo a tensão conforme necessário para compensar o distúrbio e melhorar o amortecimento das grandezas eletromecânicas.

VI. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos demonstram que a inserção de um Transformador de Estado Sólido modifica significativamente a estabilidade transitória de sistemas de potência. O SST altera o acoplamento eletromecânico entre o gerador síncrono e a barra de carga, pois a tensão terminal deixa de ser fixa e passa a variar dinamicamente.

Observou-se que o SST pode tanto melhorar quanto degradar o amortecimento do sistema, dependendo dos ganhos de controle utilizados. Em geral, a variação dinâmica de tensão reduz as oscilações de potência elétrica, porém prolonga o transitório do ângulo δ e da frequência, tornando o sistema potencialmente mais sensível às perturbações.

Conclui-se que o SST representa uma alternativa promissora para controle avançado de redes elétricas, mas sua integração requer sintonia adequada dos controladores para garantir a manutenção da estabilidade transitória.

REFERÊNCIAS

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. McGraw-Hill, 1994..
- [2] N. Mohan, T. Undeland, W. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications and Design*. Wiley, 2003.
- [3] C. T. Rim, D. Y. Hu, G. H. Cho, "Transformers as Equivalent Circuits for Switches", *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 26, pp. 832–840, 1990.
- [4] J. Arrillaga, N. Watson, *Power System Harmonics*. Wiley, 2003.
- [5] Q. Huang, M. L. Crow, G. T. Heydt, J. P. Zheng and S. J. Dale, "The Future Renewable Electric Energy Delivery and Management (FREEDM) System: The Energy Internet" in *IEEE Proceedings*, vol. 99, no. 1, pp. 133–148, Jan. 2011.
- [6] SHAH, D.; CROW, M. L. Online Volt-Var Control for Distribution Systems With Solid-State Transformers. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 31, n. 1, p. 343–350, 2016.
- [7] OLIVEIRA, L. T.: Apostila de Modelagem e Programação para Estudos de Sistemas Elétricos de Potência, FEELT UFU, 2025.